

SUVNI ASRASH - HAYOT TOMIRI, KELAJAK TAQDIRI MASALASIDIR

Soliyeva Nargiza

Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi, Axborot konsalting xizmati bo'limi mutxasissi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720815>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada suv resurslarining insoniyat hayoti va sivilizatsiyalar rivojidadagi o'rni, global miqyosda suv tanqisligi muammosining dolzarbligi hamda uning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilingan. Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasida, xususan O'zbekiston sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va davlat siyosati darajasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan. Maqolada suvning inson salomatligiga ta'siri, suv madaniyatini shakllantirish zarurati hamda kelajak avlod uchun suvni asrashning strategik ahamiyati ilmiy asosda bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** suv resurslari, suv tanqisligi, chuchuk suv, ekologik muammo, Markaziy Osiyo, O'zbekiston, suv tejovchi texnologiyalar, tomchilatib sug'orish, iqlim o'zgarishi, Orol dengizi, suv siyosati, suv madaniyati, salomatlik, barqaror rivojlanish*

Insoniyat tarixiga nazar tashlasak, barcha buyuk sivilizatsiyalar suv manbalari atrofida shakllanganini ko'ramiz. Nil bo'yida qadimiy Misr, Dajla va Frot oralig'ida Mesopotamiya, Amudaryo va Sirdaryo havzasida Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi vujudga kelgan. Bu tasodif emas. Chunki suv - hayotning asosi, tiriklikning boshlanishi va davomidir. Yer yuzida hayot suv bilan boshlangan va bugun ham suv bilan yashab kelmoqda.

Har yili 22-mart kuni butun dunyoda Butunjahon suv resurslari kuni keng nishonlanadi. Bu sana 1993-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan bo'lib, uning asosiy maqsadi - insoniyat e'tiborini suv resurslarining cheklanganligi, ularni asrash va oqilona foydalanish zaruratiga qaratishdir. Bugungi kunda suv masalasi shunchaki ekologik muammo emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va hatto siyosiy masalaga aylangan. Muhtaram prezidentimizning 2025-yil 26- dekabr kuni oliy majlisga qyo'llagan murojatnomasida hamsuv va undan oqilona foydalanish borasida juda qimmatli fikrlar hamda tashabbuslar bildirildi. Xususan, “Dunyoda suv tanqisligi muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shu bois islohotlarimizning ilk kunlaridanoq suvdan oqilona foydalanishni davlat siyosati darajasiga olib chiqdik.

Yaqinda suvni tejaydigan texnologiyalarni keng qo'llash, suv inshootlarini modernizatsiya qilish, sug'orish tadbirlari bo'yicha kelgusi uch yil uchun qiymati 5,5 milliard dollarlik katta dastur qabul qildik.

Dastur doirasida suvni tejaydigan texnologiyalar qamrovi 61 foizga yoki 2,6 million gektarga yetkaziladi. Natijada yiliga 2,5 milliard kub metr suv tejaladi, 200 ming tonna bug' gazi kamaytiriladi.

Umuman, suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish tadbirlariga 2026-yilda jami 3 trillion 300 milliard so'm yo'naltiriladi.

Shuningdek, 1 ming 300 kilometr yirik magistral kanallar beton bilan qoplanadi. Buning uchun byudjetdan 3 trillion so'm sarflanadi. Bu qo'shimcha ravishda yiliga 500 million kub metr suvni iqtisod qilish imkonini beradi.

Bundan tashqari, joylardagi ochiq drenaj va kollektorlarni yopiq tizimga o'tkazish bo'yicha alohida dastur qabul qilamiz. Ushbu maqsadlarga dastlabki bosqichda 2026-yil uchun 100 million dollar ajratamiz.

Kanallarni yopiq tizimga o'tkazish bo'yicha ham katta loyihalarni boshlaymiz. Qashqadaryodagi “Paxtaobod” kanalini bosimli quvurga o'tkazish bo'yicha 134 million dollarlik loyiha bu boradagi birinchi qadam bo'ladi.

Bular orqali qo'shimcha ravishda 20 ming gektar ekin yeri ochiladi, yana 25 ming gektar maydon kafolatli suv bilan ta'minlanadi.

Ayni vaqtda poytaxtimiz, viloyat markazlari va shaharlarda “yashil” hududlarni ko'paytirish uchun sug'orish, drenaj tizimlarini qayta tiklash zarur. Bir so'z bilan aytganda, shaharlarning barcha ko'chalaridagi ariqlarda suv aylanishi kerak. Buning uchun 160 million dollarlik katta dastur doirasida Toshkent shahrida 150 kilometr yopiq drenaj tizimi barpo etiladi, 197 kilometr kanal va kollektorlar ta'mirlanadi; 63 kilometr yangi kanallar barpo qilinib, shaharda salqin mikroiklim yaratiladi.

Boshqa hududlar rahbarlari ham chetdan kamida 20-25 million dollar mablag' olib kelib, kelgusi yildan viloyat markazlari va yirik shaharlarda bunday loyihalarni boshlaydi”, – deyiladi mazkur murojatnomada¹.

Yer yuzidagi suv: ko'pdek ko'rinadi, ammo...

Yer sharining qariyb 71 foizi suv bilan qoplangan. Bir qarashda suv juda ko'pdek tuyuladi. Ammo achinarli haqiqat shundaki, bu suvlarning 97,5 foizi sho'r, ya'ni okean va dengizlarda joylashgan. Ichimlik uchun yaroqli chuchuk suv esa atigi 2,5 foizni tashkil etadi. Uning ham katta qismi muzliklar va doimiy qor qatlamlarida saqlanadi.

Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, insoniyat foydalanishi mumkin bo'lgan chuchuk suv zaxiralari Yer yuzidagi jami suv miqdorining 0,7 foizidan ham kam. Aynan shu kichik ulush bugun 8 milliarddan ortiq aholi, sanoat, qishloq xo'jaligi va ekologik tizimlar ehtiyojini qondirib kelmoqda.

Suv tanqisligi - XXI asr muammosi

Bugungi kunda dunyo aholisining 2 milliardga yaqini xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan. 3,6 milliarddan ortiq odam esa sanitariya talablariga javob bermaydigan sharoitlarda yashamoqda. Mutaxassislar bashoratiga ko'ra, agar hozirgi iste'mol sur'ati saqlanib qolsa, 2030-yilga borib dunyoda suvga bo'lgan ehtiyoj mavjud resurslardan 40 foizga oshib ketadi.

Suv tanqisligi eng avvalo qurg'oqchil mintaqalarda, jumladan Afrika, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoda keskin sezilmoqda. Iqlim o'zgarishi, aholining tez o'sishi, sanoatning kengayishi va suvdan samarasiz foydalanish bu muammoni yanada chuqurlashtirmoqda.

Markaziy Osiyo va suv muammosi

Markaziy Osiyo mintaqasi suv resurslari jihatidan murakkab hudud hisoblanadi. Mintaqaning asosiy daryolari - Amudaryo va Sirdaryo bo'lib, ular bir nechta davlat hududidan oqib o'tadi. Suv manbalarining notekis taqsimlangani, suvdan foydalanish bo'yicha kelishmovchiliklar va ekologik muammolar mintaqa barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bu borada Orol dengizi fojeasi insoniyat tarixidagi eng yirik ekologik falokatlardan biri sifatida tilga olinadi. O'tgan asrning ikkinchi yarmida Amudaryo va Sirdaryo suvlarining asosan sug'orish uchun haddan tashqari yo'naltirilishi natijasida Orol dengizi maydoni 4 barobardan

¹ <https://president.uz/oz/lists/view/8834>

ko'proq qisqardi, suv hajmi esa 10 baravarga kamaydi. Natijada millionlab gektar maydon cho'lga aylandi, aholi salomatligiga jiddiy zarar yetdi.

O'zbekiston: suvni asrash - milliy vazifa

O'zbekiston Respublikasi qurg'oqchil iqlim zonasida joylashgan bo'lib, mamlakat suv resurslarining 80 foizdan ortig'i tashqi manbalarga bog'liq. Shu sababli suvni tejash va samarali boshqarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda respublikamizda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, tomchilatib sug'orish, lazerli tekislash kabi zamonaviy usullar keng qo'llanilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tomchilatib sug'orish texnologiyasi suv sarfini 40-50 foizgacha kamaytirish, hosildorlikni esa sezilarli darajada oshirish imkonini bermoqda.

Chuchuk suv yetishmovchiligi muammosi O'zbekistonga ham begona emas. Suv tanqisligi muammosi bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida O'zbekiston 25-o'rinni egallaydi. Mamlakatda suv tanqisligi darajasi yuqori deb baholanadi². Prezidentning “Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qaroriga muvofiq, 2027-yildan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi va suv tejovchi texnologiyalarga beriladigan subsidiyalar sug'oriladigan yerlarning suv bilan ta'minlanganlik holatidan kelib chiqib belgilanadi.

Qarorga ko'ra, suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududlarda joylashgan sug'oriladigan yer maydonlarida suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinsa, ajratiladigan subsidiyalar 1,25 oshiruvchi koeffitsiyent qo'llangan holda hisoblanadi.

Suv bilan barqaror ta'minlangan hududlarda esa suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinmagan taqdirda, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 2 barobar oshirilgan miqdorda qo'llanadi.

Shuningdek, 2027-yildan sholi yetishtiriladigan maydonlarning suv kirish qismiga hamda baliqchilik xo'jaligi tashkil qilingan yer maydonlarining suv kirish va chiqish qismiga tadbirkorlar o'z mablag'laridan “aqlli” suv o'lchash va hisoblash vositalarini o'rnatishi majburiy etib belgilanadi.

Bunda mazkur “aqlli” vositalar o'rnatilmagan holatlarda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 2 barobarga oshirilgan miqdorda hisoblanadi³.

Shuningdek, ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida minglab kilometr suv quvurlari yangilanmoqda, tozalash inshootlari modernizatsiya qilinmoqda. Bu esa aholining hayot sifati va sog'lig'ini bevosita yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Suv va salomatlik

Suv nafaqat hayot manbai, balki inson salomatligining ham asosiy omilidir. Inson tanasining 60 foizdan ortig'i suvdan iborat. Suvsiz inson bir necha kun yashashi mumkin xolos. Toza ichimlik suvining yetishmasligi esa ichak kasalliklari, infeksiyalar va bolalar o'limi darajasining oshishiga olib keladi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, iflos suv sababli har yili 500 mingdan ortiq bola hayotdan ko'z yumadi. Bu raqamlarning o'ziyoq suv muammosining naqadar dolzarbligini yaqqol ko'rsatadi.

Suvdan foydalanish madaniyati - kelajakda farovonlik kafolati

Suv muammosini faqat texnologiyalar yoki davlat siyosati orqali hal etib bo'lmaydi. Bu borada har bir insonning suvdan foydalanish madaniyati muhim ahamiyat kasb etadi. Oddiygina

² <https://kun.uz/news/2020/09/19/suvni-qanday-tejash-mumkin-uzwaterawaredan-foydali-va-qiziqarli-videolar>

³ <https://kun.uz/news/2026/02/07/2027-yildan-suvdan-foydalanish-soligi-suv-tejamkorligiga-boglanadi>

kranni behuda ochiq qoldirmaslik, suvni tejaydigan jihozlardan foydalanish, bolalarda suvga nisbatan hurmat tuyg‘usini shakllantirish - bularning barchasi katta natijalarga olib keladi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, oddiy bir krandan bir daqiqada 10–15 litr suv behuda oqib ketishi mumkin. Agar har bir xonadon shu jihatga e‘tibor bersa, millionlab kub metr suvni tejash mumkin bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida

Suv - bu shunchaki tabiiy resurs emas. U - hayot, salomatlik, taraqqiyot va kelajak ramzidir. Bugun suvni qanday asrasak, ertangi kunimiz ham shunday bo‘ladi. Butunjahon suv resurslari kuni bizga yana bir bor eslatadiki, suvga befarq munosabat - kelajakka befarqlikdir.

Joriy yilning 16- yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O‘zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi tashabbusi bilan “Press-tur” o‘tkazildi. O‘zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi rahbari Abdushukur Hamzayev 2025-yilda qonunchilik tashabbuslari, joylardagi o‘rganishlar hamda jamoatchilik bilan muloqot yo‘nalishlarida olib borilgan muhim vazifalar haqida so‘z yuritdi. xususan, suv resurslaridan unumli foydalanish, tejamkor texnologiyal qamrovi, oqova suv inshootlarini modernizatsiya qilish hamda yangilarini qurish kabi qator masalalar muhokama qilindi⁴.

⁴ <https://parliament.gov.uz/news/ekologik-partiya-fraksiyasi-atrof-muhit-muhofazasiga-oid-masalalar-doimiy-etiborda>